

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ИЗ ЭКОСИСТЕМ GOOGLE HOME, APPLE HOMEKIT И AMAZON ALEXA ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УМНЫХ ДОМАХ.

Курмаева Маликахон Рустамовна

[Введение] Умные дома, работающие с помощью таких экосистем как Google Home, Apple HomeKit и Amazon Alexa, становятся популярнее с каждым днём. На сегодняшний день общее количество их пользователей превышает 6 миллионов по всему миру. Однако их расширение также способствует увеличению рисков, связанных с преступной деятельностью. Устройства экосистем умных домов имеют доступ к личным данным пользователей и могут стать целями для киберпреступников. Важно разработать эффективные методы анализа данных, поступающих с этих устройств, для формирования доказательств в расследованиях преступлений. Настоящее исследование направлено на разработку методологии анализа данных из экосистем умных домов для создания надёжной доказательной базы в преступлениях связанных с ними.

[Актуальность исследования] С ростом популярности умных домов и расширением экосистем возникают новые вызовы в области обеспечения доказательств преступлений с их участием. Эти экосистемы собирают большое количество данных о повседневной жизни пользователей, что может быть использовано в судебных процессах. Однако текущие методы сбора и анализа данных из IoT-устройств сталкиваются с трудностями, такими как сложность в сборе, интерпретации информации и представлении её в виде, подходящем для представления в судебных разбирательствах. Это исследование важно для улучшения подходов к цифровой криминалистике в контексте умных домов.

[Цели и задачи работы] Цель исследования заключается в создании методологии получения и обработки данных из экосистем умных устройств

(Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa) с целью формирования доказательной базы для расследования преступлений. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить возможности сбора данных из экосистем.
2. Проанализировать методы анализа данных, получаемых с устройств, и их роль в расследованиях.
3. Сформировать методологию для оптимизации анализа информации, поступающей в экосистемы умных домов.

[Методы исследования] Для решения поставленных задач в работе использовались различные подходы. Прежде всего, был проведён детальный анализ данных и систем IoT для изучения особенностей работы экосистем Google Home, Apple HomeKit и Amazon Alexa. Исследование включало изучение протоколов передачи данных, структур хранилищ и форматов сохранения информации с целью выявления возможностей извлечения данных. Также применены методы практических экспериментов с реальными данными IoT-устройств для оценки их применимости в расследованиях.

[Результаты исследования] В ходе исследования выявлены ключевые аспекты сбора данных и их анализирования, такие как особенности взаимодействия с устройствами разных типов и сложности в обработке информации. На основе анализа литературы и проведенных экспериментов была сформирована оптимизированная методология по анализу, интерпретации и представлению доказательств.

[Выводы] В рамках работы была разработана методология, включающая изучение особенностей протоколов передачи данных, структуры хранилищ и форматов сохранения информации, что позволило выявить ключевые аспекты сбора, интерпретации и представления данных. Эта методология предоставляет базу для стандартизации процессов цифровой криминалистики и повышения их эффективности.